

A ASSOCIAÇÃO DE ANESTÉSICOS LOCAIS E VASOCONSTRITORES EM EXTREMIDADES, PODEM CAUSAR NECROSE?

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Medicina / 14/08/2023

CAN THE ASSOCIATION OF LOCAL ANESTHETICS AND VASOCONSTRICTORS IN THE EXTREMITIES CAUSE NECROSIS?

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8247818

¹João Victor Lustosa Torres Lopes

²Stephanie Ballatore Holland Lins

³Luiz Felipe Neves Frazão

⁴Luane Tavares de Oliveira

⁵Fernanda Cândida de Araújo Molinero

⁶Steffany de Souza Vale

⁷Lucas Ribeiro Rodrigues

⁸Maria Eduarda Borges Almeida

⁹Maria Luiza Veiga de Araújo

¹⁰Luiz Felipe Ferreira Cosac

¹¹Ana Maria Cabral Ribeiro

¹²Rafael Beze Souza

RESUMO

A anestesia local é fundamental para realização de diversos procedimentos e, quando associada ao vasoconstritor, ela tem inúmeros benefícios pois aumenta o tempo de ação do fármaco, reduz a toxicidade e o sangramento. Contudo, existe um mito sobre essa combinação, relatando que causa necrose em extremidades, fazendo com que os profissionais e estudantes acreditem nisso, como “verdade absoluta”. O objetivo desse trabalho é avaliar se a associação de vasoconstritores e anestésicos locais em extremidade causam necrose. Foram utilizadas as bases de dados do SciElo, PubMed e Google acadêmico, sendo incluído 10 artigos, aliado a análise da bibliografia desses artigos para compor o embasamento para o presente estudo. Após análise de outras revisões bibliográficas, relatos de caso, estudos experimentais e de caso-controle, foi demonstrado que a combinação de anestésicos locais como a lidocaína 1% e bupivacaína, associados a vasoconstritores como a epinefrina 1:100.000 não causam necrose digital. Assim, é preciso mitigar essa crença não só entre os estudantes, como também entre os profissionais, devido aos inúmeros benefícios advindos dessa associação.

Palavras-chave: Vasoconstritores. Anestésicos locais. Necrose. Extremidades. Epinefrina.

1. INTRODUÇÃO

A anestesia local é fundamental para realização de pequenos procedimentos cirúrgicos, que vão desde incisões para drenagem de abscessos até pontos de sutura. Deste modo, evita que o paciente sinta dor e dispensa a necessidade de um profissional anesthesiologista e o uso de anestesia total, mitigando, assim, possíveis complicações causadas por conta da anestesia geral (SARDENBERG *et al.*, 2018; SILVA NETO *et al.*, 2019).

Esses anestésicos locais, sendo a lidocaína um dos mais utilizados, podem ser aliados ao uso de vasoconstritores como a epinefrina, com o intuito de reduzir a vascularização local, diminuir o sangramento e a toxicidade, além de aumentar o tempo de ação do anestésico. (SARDENBERG *et al.*, 2018; SHEIKH *et al.*, 2019).

Por conseguinte, a associação de anestésicos locais e vasoconstritores em extremidades, como dedos, nariz e pênis, é amplamente contraindicada em

literaturas, desde as mais clássicas até as atuais (SILVA NETO *et al.*, 2019). Ademais, esse conhecimento também é difundido durante a graduação, tendo em vista que os estudantes são informados que tal associação pode levar a uma redução da circulação, causando lesão tecidual e necrose.

Contudo, grande parte dos acadêmicos não questiona o motivo desse conhecimento ser passado, e muito menos se ele realmente condiz com a realidade, carregando isso como uma “verdade absoluta”, mesmo havendo estudos e artigos que demonstram que a associação do anestésico local junto ao vasoconstritor tenha benefícios (FITZCHARLES-BOWE; DENKLER; LALONDE, 2007; PIRES NETO; RIBAK; SARDENBERG, 2019; THOMSON *et al.*, 2007). Portanto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar, através de uma revisão de literatura, se a associação entre o uso de anestésicos locais e vasoconstritores pode levar à necrose de extremidades.

2. METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão narrativa, com o propósito de avaliar os riscos e os benefícios da associação de anestésicos locais com vasoconstritores em extremidades, verificando se há riscos de causar necrose nessas regiões.

Foram utilizados os bancos de dados do SciElo (*Scientific Electronic Library Online*), PubMed (*US National Library of Medicine*) e Google Acadêmico com dados até o ano de 2023, não havendo restrições ao ano de publicações, e selecionadas literaturas nos idiomas português, inglês, holandês e sueco. Em seguida, foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Vasoconstritores; Anestésicos locais; necrose; extremidades; epinefrina. A seleção das plataformas justifica-se por seu alcance mundial e multidisciplinar.

Foram revisadas todas as referências dos artigos selecionados, aplicados os mesmos critérios de inclusão e exclusão, a fim de ampliar as buscas e o embasamento para construção do presente estudo.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: estudos periódicos com corpo editorial; estudos prospectivos relacionados a associação de anestésico local com vasoconstritores, revisões de literatura, relatos de caso, estudos experimentais publicados em inglês, português, holandês e sueco.

Nos critérios de exclusão, foram excluídas as teses de mestrado, cartas aos editores, resumos, estudos que relatavam apenas uma análise transversal e trabalhos que não tinham relação com o tema proposto.

A apuração dos artigos foi realizada por dois autores, que aplicaram todos os critérios de inclusão e exclusão, para selecionar a base de dados para embasamento do presente estudo. **Aspectos éticos**

As revisões de literatura não requerem a aprovação em comitês de ética em pesquisa, visto que a análise ocorre em trabalhos já publicados. Contudo, o presente artigo foi relatado de modo fidedigno, com linguagem adequada, contendo referências com rigor científico.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na plataforma SciElo, foram encontrados 15 artigos relacionados ao tema, ao aplicar os critérios de inclusão e exclusão restaram 02 artigos, que foram incluídos na para embasar o estudo. Já na plataforma PubMed, foram selecionados 10 dos 28 artigos apresentados na pesquisa preliminar e, desses, foram excluídos 05 e incluídos 05 artigos. Por fim, na plataforma Google Acadêmico foram selecionados 08 de 1.070 artigos e, após aplicados os critérios de inclusão e exclusão, foram incluídos 03 artigos. Sendo assim 10 artigos foram utilizados para embasar o estudo, e aliado a isso, todas as referências foram analisadas, com o intuito de amplificar a pesquisa.

Quadro1 – Características, objetivos e principais resultados dos estudos revisados.

Título do artigo	Referência (ano)	Periódico	País	Tipo de Estudo	Objetivo principal	Principais Resultados
A Comprehensive Review of Epinephrine in the Finger: To Do or Not to Do	DENKER <i>et al.</i> (2000)	Plastic and Reconstructive Surgery	Estados Unidos	Revisão de literatura	O presente artigo fornece uma revisão abrangente de todas as complicações necróticas e químicas relatadas com epinefrina nos dedos para entender se a proibição atual é razoável e uma revisão abrangente de artigos que mostram o uso bem-sucedido de anestésico local com epinefrina no dígitos.	A recomendação atual é evitar seu uso, embora a epinefrina tenha efeitos de curta duração em soluções extremamente diluídas. Uma revisão da história do uso da epinefrina mostra que ela não merece sua reputação perigosa. Todas as técnicas estão repletas de complicações potenciais
A Multicenter Prospective Study of 3,110 Consecutive Cases of Elective Epinephrine Use in the Fingers and Hand: The Dalhousie Project Clinical	LALONDE <i>et al.</i> (2005)	The Journal of Hand Surgery	Canadá	Relato de Casos	Examinar prospectivamente a incidência de infarto digital e resgate com fentolamina em uma grande série de pacientes nos quais a anestesia local com adrenalina foi injetada eletivamente no mão e dedos.	A verdadeira incidência de infarto do dedo na injeção eletiva de epinefrina em baixa dose na mão e no dedo provavelmente é remota, particularmente com o possível resgate com fentolamina.
A critical look at the evidence for and against elective epinephrine use in the finger	THOMPSON <i>et al.</i> (2007)	Plastic and Reconstructive Surgery	Canadá	Revisão de Literatura	Os autores fizeram uma análise aprofundada desses 21 casos para determinar sua validade como evidência.	Os casos de infarto digital por adrenalina que criaram o dogma são evidências inválidas porque também foram injetados com procaína ou cocaína, ambos conhecidos por causar infarto digital por conta própria na época, e nenhum dos 21 casos de infarto por adrenalina teve uma tentativa de resgate com fentolamina.
Finger injection with high-dose (1:1,000) epinephrine: Does it cause finger necrosis and should it be treated?	FITZCHARLES-BOWE <i>et al.</i> (2007)	Hand	Vários Países	Revisão de literatura	O objetivo deste estudo é documentar a incidência de necrose digital e o tratamento para este tipo de lesão. A necessidade ou o tipo de tratamento necessário para este tipo de lesão não foi estabelecida.	Há um total de 59 casos relatados de injeções digitais com altas doses de epinefrina, dos quais 32 casos não foram tratados. Não houve casos de necrose ou perda de pele, mas a neuropraxia com duração de até 10 semanas e a dor de reperusão foram cuidadosamente documentadas. O tratamento não foi uniforme para quem o recebeu, mas a fentolamina foi o agente mais utilizado.
Tumescent local anesthesia for hand surgery: Improved results, cost effectiveness, and wide-awake patient satisfaction	LALONDE & MARTIN (2014)	Archives of Plastic Surgery	Vários países	Revisão de literatura	Destina-se a atualizar o leitor de novos Avanços em Anestesia Local Acordada.	A cirurgia da mão de um paciente acordado é um método mais seguro, barato e experiência mais agradável para o paciente. Melhorou na comunicação transoperatória entre o cirurgião e o paciente. Também levou a melhorias nos resultados, principalmente nos casos de reparo de tendão e transferência de tendão.
Vingertopnecrose na lokale anesthesie met adrenaline	HUTTING <i>et al.</i> (2015)	Ned Tijdschr Geneesk	Holanda	Relato de caso	Relatar um caso ocorrido na Holanda, referente a associação de anestésicos locais e vasoconstritores.	O uso de anestesia local com adrenalina nos dedos oferece vantagens, mas deve-se ter cautela em pacientes com fatores de risco para circulação da mão ameaçada no pré-operatório. Em pacientes com isquemia aguda após anestesia local com epinefrina, o tratamento vasodilatador oportuno com fentolamina é a primeira escolha.
Wide Awake Hand Surgery Under Local Anesthesia No Tourniquet in South America	PIRES NETO, MOREIRA, PIREAS DE LAS CASAS (2017)	Hand Clinics	Brasil	Revisão de literatura	Descrever a técnica de WALANT.	A WALANT está bem estabelecida no Brasil e está se espalhando rapidamente.

Continua...

488 hand surgeries with local anesthesia with epinephrine, without tourniquet, without sedation, and without an anesthesiologist	SANDENBERG <i>et al.</i> (2018)	Revista Brasileira de Ortopedia	Brasil	Relato de Caso	Avaliar a incidência de infarto digital e necrose tecidual com o uso de anestesia local com lidocaína a 1% e epinefrina a 1:100.000 nas cirurgias do punho, mão e dedos, sem torniquete, sem sedação e sem anestesista.	Foram anestesiados 53 punhos, 307 mãos e 128 dedos com lidocaína e epinefrina sem complicação relacionada à epinefrina. Nenhum paciente apresentou desfechos primários ou secundários
Hypoperfusion following the injection of epinephrine in human forearm skin can be measured by RGB analysis but not with laser speckle contrast imaging	SHEIKH <i>et al.</i> (2019)	Microvascular Research	Suécia	Estudo experimental I	O objetivo do presente estudo foi comparar a capacidade de vermelho, análise de imagem verde, azul (RGB) para LSCI no monitoramento da perfusão da pele.	A análise RGB de fotografias digitais deu resultados mais confiáveis, mostrando branqueamento da pele que correspondia ao efeito esperado da epinefrina em anestésicos locais. O tempo para o efeito máximo foi de 7 (intervalo 5 a 10) minutos para 12,5 µg/ml de epinefrina e 9 (intervalo de 7 a 13) minutos para 5 µg/ml de epinefrina em lidocaína.
Efeitos do uso de vasoconstritores no bloqueio de nervos digitais: revisão sistemática com metanálise.	SILVA NETO <i>et al.</i> (2019)	Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões	Brasil	Revisão de literatura	Avaliar a efetividade e segurança do uso de vasoconstritores combinados com anestésicos locais no bloqueio de nervos digitais em comparação ao uso de anestésicos plenos, através de uma revisão sistemática com metanálise de ensaios clínicos randomizados.	Não foi observada a ocorrência de isquemia, independente do uso ou não de vasoconstritores. O uso de vasoconstritores na concentração de 1:100.000 ou menor esteve associado a maior duração da anestesia, menor necessidade de reanestesia, menor necessidade de controle de sangramento e menor latência.
É seguro o uso de anestésico local com adrenalina na cirurgia da mão? Técnica WALANT	PIRES NETO; RIBAK; SARDENBERG (2019)	Revista Brasileira de Ortopedia	Brasil	Artigo de atualização	O objetivo deste artigo é discutir possibilidades e conceitos, avaliar a segurança e as técnicas de uso de anestésico local com epinefrina na cirurgia da mão.	Os procedimentos cirúrgicos na mão com o paciente totalmente acordado têm sido praticados por um número crescente de cirurgiões da mão na maioria dos países do mundo. Isso tende a aumentar, porque essa técnica é mais segura, mais conveniente e muito mais acessível tanto para os pacientes quanto para os cirurgiões.
A randomized controlled trial of trigger finger release under digital anesthesia with (WALANT) and without adrenaline	RASHID, SAPUAN E ABDULLAH (2019)	Journal of Orthopaedic Surgery	Malásia	Estudo de caso e controle	Avaliar escore de hemostasia, visibilidade do campo cirúrgico, início e duração da anestesia, pontuação da dor e a duração da cirurgia e possíveis efeitos colaterais do WALANT.	A WALANT oferece excelente visibilidade do campo cirúrgico e é seguro e comparável aos métodos convencionais, mas sem o uso de torniquete e o desconforto associado.
A verdadeira incidência de infarto do dedo na injeção eletiva de epinefrina em baixa dose na mão e no dedo provavelmente é remota, particularmente com o possível resgate com fentolamina.	SCHNABL <i>et al.</i> (2021)	Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft	Alemanha	Revisão de literatura	Esta revisão fornece uma visão geral dos dados científicos atuais, bem como novos desenvolvimentos em vários campos. Ele também analisa a situação legal atual.	Na prática clínica de rotina, o método WALANT (Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet) bem como o aumento da incidência de tumores de pele em áreas acrales levaram a uma tendência de uso crescente. No entanto, seu uso ainda é contraindicado legalmente, e as empresas farmacêuticas não demonstram interesse em apoiar um estudo de medicamento. Novos ensaios clínicos – independentemente da força da evidência – não mudariam a atual contraindicação legal.

Fonte: Autores

Mesmo na atualidade, segue sendo difícil retirar o mito sobre a associação entre anestésico local e vasoconstritor, pois muitos médicos e profissionais da saúde acreditam em informações que já foram refutadas em inúmeros artigos, relatos de caso e estudos experimentais (SCHNABL *et al.*, 2021). Esse dogma referente a associação se dá por estudos que saíram no início do século 20, porém segundo

Denkler *et al.* (2000) e Thompson *et al.* (2007), entre os anos de 1800 e 2000, existiram 48 casos de necrose digital relacionados à anestesia local, porém, apenas 21 casos foram associados à combinação de anestésico local com a epinefrina e, desses 21 casos, 17 deles não relatavam a dose utilizada. Além disso, a maioria dos relatos de infarto digital associado a anestésicos ocorreu antes de 1950 e, nessa época, a procaína e a cocaína eram os anestésicos mais utilizados, visto que a lidocaína foi introduzida apenas no final dos anos 40 (LALONDE; MARTIN, 2014).

A técnica WALANT (*wide-awake*) é uma cirurgia realizada na mão, em que o paciente é mantido acordado e, na qual, é utilizada a associação de lidocaína e epinefrina. Esse procedimento tem benefícios pois reduz a vascularização do local, diminuindo o sangramento, além de retirar o estímulo doloroso, permitindo que o cirurgião opere o paciente e consiga testar a movimentação de tendões, sem a necessidade de operá-lo novamente, caso tenha alguma estrutura com a movimentação comprometida, possibilitando, ainda, que o paciente tenha uma recuperação mais rápida, visto que não utiliza anestesia geral. Ademais, elimina também as possíveis complicações que existiam quando era utilizada a técnica do torniquete para reduzir a vascularização local (RASHID; SAPUAN; ABDULLAH, 2019; PIRES NETO; MOREIRA; PIRES DE LAS CASAS, 2017).

Em um estudo realizado no Canadá entre julho de 2002 a julho de 2004, foi feita a combinação de adrenalina em 10mcg/ml (baixa dose) com anestésico local, sendo a lidocaína a mais usada (n=2.719), e bupivacaína em apenas 391 casos. Tal associação foi utilizada em 3.110 pacientes, sendo 1.770 procedimentos realizados nas mãos e 1.340 nos dedos, e não foi relatado nenhum caso de necrose digital. Além disso, foi demonstrado no estudo que o médico ou cirurgião que deseja realizar essa associação, deve saber reverter a vasoconstrição com o uso da fentalamina, caso isso ocorra (LALONDE *etal.*, 2005).

Do mesmo modo, um relato semelhante foi desenvolvido no Brasil, também utilizando a associação de lidocaína 1% com a epinefrina a 1:100.000, como indicado na bula, em 488 cirurgias, sendo 53 no punho, 307 nas mãos e 128 nos dedos, não sendo evidenciado nenhum caso de infarto digital. Ademais, no

mesmo trabalho, foi descrito que muitos pacientes tinham comorbidades como tabagismo, e uso de medicações para hipertensão, antiagregantes plaquetários, anticonvulsivantes, insulinas, hipoglicemiantes, estatinas, hormônios e antidepressivos (SARDENBERG et al., 2018).

Em um artigo escrito por Fitzcharles-Bowe, Denkler e Lalonde (2007), foram examinados casos entre os anos de 1900 e 2005. Porém, dessa vez foi analisada a combinação de anestésico local com epinefrina em alta dose, sendo 1:1.000, e não em baixa dose, como ocorreram nos outros estudos. Segundo relatado, foram encontrados 59 casos de administração acidental em alta dose, desses 27 receberam a droga para reverter a dose acidental, e 32 pacientes não tiveram acesso ao tratamento de reversão. Assim, não foram relatados casos de necrose da localidade, entretanto, ocorreram dores por conta da reperfusão e perda da sensibilidade, embora tais sequelas não tenham sido permanentes, visto que o retorno da sensibilidade ocorreu após 10 semanas.

Uma paciente de 70 anos foi operada na Holanda, devido a um quadro de tenossinovite estenosante nos dedos 2, 3 e 4 da mão direita. Foi realizada a técnica de WALANT, com lidocaína 1% e epinefrina 10mcg/ml. No pós-operatório, foi relatado que ela apresentou cianose na ponta dos dedos operados, sendo utilizada a nadroparina cálcica para reverter e, 7 horas após dar entrada, foi iniciado nifedipino 30mg uma vez ao dia. A paciente foi acompanhada e, 5 meses após o caso, não havia mais tecido necrótico visível. Contudo, no pós-operatório após o ocorrido, durante a investigação, a paciente foi diagnosticada com síndrome de Raynaud, doença que já causa alterações na parede dos vasos, e quando associado a combinação de vasoconstritor e anestésico local, causou a necrose digital (HUTTING *et al.*, 2015).

4. CONCLUSÃO

Portanto, através da análise bibliográfica foi possível verificar que a combinação de anestésicos locais e vasoconstritores, como a epinefrina, tem inúmeros benefícios para o paciente, pois diminui a toxicidade, aumenta o tempo de ação do anestésico e reduz o sangramento, mesmo que a fisiopatologia não esteja

clara. Além disso, segundo relatado, não ocorreram casos de necrose digital, mesmo quando administrada acidentalmente uma dose elevada (1:1000), mas, a dose indicada de epinefrina para realizar a associação é de 1:100.000. Contudo, durante a análise, alguns autores relataram a necessidade do médico saber reverter a vasoconstrição, caso seja necessário, ademais, é fundamental conhecer a história clínica do paciente para evitar que alguma doença preexistente, aliada ao uso dessa combinação, leve a necrose digital.

REFERÊNCIAS

DENKLER, Keith. A Comprehensive Review of Epinephrine in the Finger: To Do or Not to DO. **Plastic and Reconstructive Surgery**. [S. l.], v. 108, n. 1, p 114-124, 2000. DOI: 10.1097/00006534- 200107000-00017.

FITZCHARLES-BOWE, Colleen; DENKLER, Keith; LALONDE, Don. Finger injection with high-dose (1:1,000) epinephrine: Does it cause finger necrosis and should it be treated? **Hand**, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 5–11, 2007. DOI: 10.1007/s11552-006-9012-4.

HUTTING, Kor H.; RAPPAR, Juliaan R.M. van; PRINS, Alwin, KNEPPER, Anneke B.; MOUËS-VINK, Chantal M. Vingertopnecrose na lokale anesthesie met adrenaline. **Ned Tijdschr Geneeskd**. [S. l.], v. p 1-4 159. PMID: 26606583.

LALONDE, Donald; BELL, Michael; BENOIT, Paul; SPARKES, Gerald; DENKLER, Keith; CHANG, Peter. A multicenter prospective study of 3,110 consecutive cases of elective epinephrine use in the fingers and hand: The dalhousie project clinical phase. **Journal of Hand Surgery**, [S. l.], v. 30, n. 5, p. 1061– 1067, 2005. DOI: 10.1016/j.jhsa.2005.05.006.

LALONDE, Donald; MARTIN, Alison. **Tumescent local anesthesia for hand surgery: Improved results, cost effectiveness, and wide- awake patient satisfaction**. **Archives of Plastic Surgery** Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons, , 2014. DOI: 10.5999/aps.2014.41.4.312.

MOHD RASHID, Mohd Zaim; SAPUAN, Jamari; ABDULLAH, Shalimar. A randomized controlled trial of trigger finger release under digital anesthesia with

(WALANT) and without adrenaline. **Journal of Orthopaedic Surgery**, [S.l.], v. 27, n. 1, 2019. DOI: 10.1177/2309499019833002.

PIRES NETO, Pedro José; MOREIRA, Leonardo de Andrade; PIRES DE LAS CASAS, Priscilla. É seguro o uso de anestésico local com adrenalina na cirurgia da mão? Técnica WALANT. **Revista Brasileira de Ortopedia**, [S.l.], v. 52, n. 4, p. 383–389, 2017. DOI: 10.1016/j.rbo.2017.05.002.

PIRES NETO, Pedro José; RIBAK, Samuel; SARDENBERG, Trajano. **Wide Awake Hand Surgery Under Local Anesthesia No Tourniquet in South America**. **Hand Clinics** W.B. Saunders, 2019. DOI: 10.1016/j.hcl.2018.08.005.

SARDENBERG, Trajano; RIBAK, Samuel; COLENCI, Ricardo; CAMPOS, Rafael Barcellos De; VARANDA, Denis; CORTOPASSI, Andrea Christina. 488 hand surgeries with local anesthesia with epinephrine, without tourniquet, without sedation, and without an anesthesiologist. **Revista Brasileira de Ortopedia**, [S. l.], v. 53, n. 3, p. 281–286, 2018. DOI: 10.1016/j.rbo.2017.04.007.

SCHNABL, Saskia Maria; GHORESCHI, Franziska Carola; SCHEU, Alexander; KOFLER, Lukas; HÄFNER, Hans Martin; BREUNINGER, Helmut. Use of local anesthetics with an epinephrine additive on fingers and penis – dogma and reality. **JDDG – Journal of the German Society of Dermatology**. Wiley-VCH Verlag, 2021. DOI: 10.1111/ddg.14434.

SHEIKH, Rafi; BUNKE, Josefine; THORISDOTTIR, Rannveig Linda; HULT, Jenny; TENLAND, Kajsa; GESSLEIN, Bodil; REISTAD, Nina; MALMSJÖ, Malin. Hypoperfusion following the injection of epinephrine in human forearm skin can be measured by RGB analysis but not with laser speckle contrast imaging. **Microvascular Research**, [S. l.], v. 121, p. 7–13, 2019. DOI: 10.1016/j.mvr.2018.08.005.

SILVA NETO, Olimpio Barbosa Da; COSTA, Cicero Felipe Paes de Araújo; VELOSO, Felipe Santiago; KASSAR, Samir Buainain; SAMPAIO, Demetrius Lucena. Effects of vasoconstrictor use on digital nerve block: Systematic review with meta-analysis. **Revista do Colegio Brasileiro de Cirurgioes**. Colegio Brasileiro de Cirurgioes, 2019. DOI: 10.1590/0100-6991e-20192269.

THOMSON, Christopher J.; LALONDE, Donald H.; DENKLER, Keith A.; FEICHT, Anton J. A critical look at the evidence for and against elective epinephrine use in the finger. **Plastic and Reconstructive Surgery**, [S.l.], v. 119, n. 1, p. 260–266, 2007. DOI: 10.1097/01.prs.0000237039.71227.11.

¹Discente do Curso de Medicina da Universidade de Rio Verde – UniRV, Campus Goianésia,
e-mail: joaov.torreslopes@gmail.com

²Discente do Curso de Medicina da Universidade de Rio Verde – UniRV, Campus Goianésia,
e-mail: sbhlins@gmail.com

³Discente do Curso de Medicina da Universidade de Rio Verde – UniRV, Campus Goianésia,
e-mail: felipfrazao@gmail.com

⁴Discente do Curso de Medicina da Universidade de Rio Verde – UniRV, Campus Goianésia,
e-mail: luanetavares8@gmail.com

⁵Discente do Curso de Medicina da Universidade de Rio Verde – UniRV, Campus Goianésia,
e-mail: fernanda.c.a.molinerogmail.com

⁶Discente do Curso de Medicina da Universidade de Rio Verde – UniRV, Campus Goianésia,
e-mail: steffanysouzadsv@hotmail.com

⁷Discente do Curso de Medicina da Universidade de Rio Verde – UniRV, Campus Goianésia,
e-mail: lucascb600@gmail.com

⁸Discente do Curso de Medicina da Universidade de Rio Verde – UniRV, Campus Goianésia,
e-mail: duda.borges49@gmail.com

⁹Discente do Curso de Medicina da Universidade de Rio Verde – UniRV, Campus Goianésia,
e-mail: gsamarialuiza@gmail.com

¹⁰Discente do Curso de Medicina da Universidade de Rio Verde – UniRV, Campus

Goianésia,

e-mail: luizfelipe.fc@hotmail.com

¹¹Médica, formada pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos –

UNICEPLAC, Campus Goianésia,

e-mail: drananamariacabral@gmail.com

¹²Médico, Cirurgião Geral e docente do Curso de Medicina da Universidade de Rio Verde –

UniRV, Campus Goianésia,

e-mail: rafaelbeze@gruposaajoao.org

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil